

YASHIL

**IQTISODIYOT
va
TARAQQIYOT**

*Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik,
ilmiy, ommabop jurnal*

**"AGRAR IQTISODIYOTNI BARQAROR
RIVOJLANTIRISHDA BUXGALTERIYA HISOBI,
IQTISODIY TAHLIL VA AUDITNING ROLI HAMDA
ISTIQBOLDAGI VAZIFALAR" MAVZUSIDAGI
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA**

MAXSUS SON / №5

BASE **ULRICHSWEB™**
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

OpenAIRE **OPEN ACCESS**

LIBRARY.RU **INDEX COPERNICUS**
НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА INTERNATIONAL

ROAD **Crossref**

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE
Academic Resource Index
ResearchBib

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

2025-yil 17-18 aprel

**SAMARQAND DAVLAT VETERINARIYA
MEDITSINASI, CHORVACHILIK VA
BIOTEXNOLOGIYALAR UNIVERSITETI**

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 479 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-aprelda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoirazimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 28-fevraldagi 333/5-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

1-SEKSIYA: BUXGALTERIYA HISOBI, IQTISODIY TAHLIL VA AUDITNI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	12
SUT YO'NALISHIDAGI QORAMOLCHILIKDA ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARI HISOBI VA MAHSULOT TANNARXINI HISOBLASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH	13
Alikulov Abdimo'min Ismatovich, Karimov Ikrom, Abduganieva Dildora	
MEHNAT HAQI BO'YICHA MUOMALALARDA XATO, FIRIBGARLIK VA NOQONUNIY AMALLARNI SUD BUXGALTERIYA EKSPERTIZASI USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH	17
Xasanov Baxodir Akramovich	
G'ALLACHILIK KLASTERINING TASHKILY MEZONLARINI SHAKLLANTIRISH.....	20
Dusmuratov Radjabbay Davlatbaevich, Ilmuratov Shavkat Maxsumovich	
KORXONA TOVAR-MODDIY ZAXIRALARI QADRSIZLANISHI AUDITNING METODOLOGIK ASOSLARI	24
Urazov Komil Baxramovich, To'rayeva Farida Rustamovna	
AGROKLASTERLAR ICHKI SOTISH JARAYONIDA TRANSFERT BAHOLARNI BELGILASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	28
Eshmuratov Ulug'bek Tashmuratovich	
KONSOLIDASIYALASHGAN MOLIVYVIY HISOBOTLARNI TUZISHNING BUGUNGI KUNDAGI ZARURATI.....	34
Avazov Iloxom Ravshanovich	
MOLIVYVIY HISOBOTNING BARQARORLIK STANDARTLARI	37
Kurbanov Ziyat Niyazovich	
ВВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАТРАТ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ.....	41
Серекбаева Сауле Габитовна, Эшмуратов Улугбек Ташмуратович	
TOVAR-MODDIY QIYMATLIKLAR AUDITINI AUDITNING XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	46
Raximova Umida Rabbimovna	
AGROIQTISODIYOTNI INNOVATSION RIVOJLANTIRISH SHAROITIDA JORIY AKTIVLAR INVENTARIZATSIYASINI O'TKAZISH VA UNING TAHLILI USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	49
Ruziyeva Dilafuz Faxriddinovna	
INVESTITSYAVIY JOZIBADORLIKNI OSHIRISHDA INVESTITSIYA MUHITI VA UNI SHAKLLANTIRADIGAN OMILLAR.....	51
Abduganiyev Jahongir Behzod o'g'li, Eshmuratov Ulug'bek Tashmuratovich	
QISHLOQ XO'JALIK KORXONALARIDA ASOSIY VOSITALAR HISOBINING XUSUSIYATLARI.....	55
A.I.Alikulov, M.Sh.Baxriyev, M.N. Fayzullaev	
G'ALLACHILIK KLASTERLARIDA BUXGALTERIYA HISOBINING XUSUSIYATLARI VA XORIJ TAJRIBALARI ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH	59
Yuldashev Sherali Xaitovich, Xusanov Jaloliddin Xolmamat o'g'li, Tolibov Azamatjon Olimovich	
STRATEGIES FOR ADVANCING THE STANDARDS RELATED TO ACCOUNTING FOR FOREIGN EXCHANGE RATE FLUCTUATIONS IN UZBEKISTAN	63
Urazov K.B., Umarova Sh.K.	

BUXGALTERIYA HISOBINING XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA LOGISTIKA XARAJATLARI HISOBI VA HISOBOTLARINI YURITISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	68
Nasim Boboev, Yorbekova Dilorom Muxammadqulovna, Umidullo Fayzullaev	
ASPECTS OF ACCOUNTING CONFIGURATION AND ORGANIZATION IN MODERN ECONOMIC SETTINGS.....	73
Hamdamova Guljahon Ablokulovna, Bahodirov Qosimxon Nasimxon o'g'li, Abdixalimov Nodirbek Abdumutal o'g'li	
ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ КЛИЕНТОВ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В БАНКОВСКОЙ ПРАКТИКЕ	77
Нарзиева Гузаль Бахтиёровна	
BARQAROR O'SISH MAQSADLARIGA ERISHISHDA SIRKULAR IQTISODIYOTNING AHAMIYATI VA UNI MOLIYALASHTIRISH MASALALARI.....	81
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
INNOVATSION IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA INVESTITSİYALARNING AHAMIYATI.....	85
Raximova Umida Rabbimovna, Elmurodova Dilnoza Farxodovna, Rasulova Sevinch Shodiyor qizi	
THE ROLE OF INTERNAL AND EXTERNAL AUDIT IN STRENGTHENING CORPORATE GOVERNANCE IN UZBEKISTAN	88
Urazov Komil Bahromovich, Oblokulov Sukhrob Usmon o'g'li	
QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARIDA BOSHQARUV HISOBI (O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MISOLIDA).....	90
Xamdamova Guljaxon Ablokulovna, Shakaraliyev Avazbek Xasan O'g'li, Daniyurov Xurshid Baxtiyurovich	
АДАПТАЦИЯ ФИНАНСОВОГО УЧЕТА МНОГОПРОФИЛЬНЫХ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ К МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ	93
Ёрбекова Дилором Мухаммадқулловна, Асомиддинов Хусан Асомиддин угли, Мамадиёров Хусниддин Хасанович	
QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARIDA INVENTARIZATSIYA NATIJALARI TAHLILINI TAKOMILLASHTIRISH XUSUSIYATLARI.....	97
Ruziyeva Dilafuz Faxriddinovna	
ASALARICHILIK XO'JALIKLARIDA BIZNES JARAYONLARI HISOBINING NORMATIV-HUQUQIY ASOSLARI	100
Ishturdiyev Hasan Abdigapparovich	
QISHLOQ XO'JALIK KORXONALARIDA ICHKI AUDITNI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI	107
Tilabov Shohruh Baxriddin o'g'li	
IQTISODIYOTNI JADAL RIVOJLANTIRISHGA QARATILGAN ISLOHOTLAR SHAROITIDA G'ALLACHILIK KLASTERLARINI TASHKIL ETISHNING ZARURATI, MOHIYATI VA ISTIQBOLLARI.....	111
Yuldashev Sherali Xaitovich, Pardaboyev Asror O'lmas o'g'li	
AGROKLASTERLARDA KAPITAL QO'YILMALAR HISOBINI MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH	115
Abdushukurov Xondamir Botiraliyevich, Eshmuradov Ulug'bek Tashmuratovich	
BANK SEKTORINING DOLZARB MUAMMOLARI VA ULARNI HAL QILISH YO'LLARI.....	120
Narziyeva Guzal Baxtiyurovna, Toshmurodova Dilbar Muzaffar qizi, Zarmaxmatov Nomozjon Boxodir o'g'li	
THE STATUS OF ACCOUNTING TODAY	123
Hamdamova Guljahon Ablokulovna, O'ktamov Nuriddin Abdumalik O'g'li, Raxmatullayev Abdullajon Murodullo O'g'li	
CHANGES IN THE STRUCTURE OF AGRICULTURE OF UZBEKISTAN AND THEIR ECONOMIC-STATISTICAL ANALYSIS.....	126
Yorbekova Dilorom Muxammadkulovna, Raxmatullayev Abdullajon Murodullo ugli	

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA BUXGALTERIYA HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH VA XALQARO STANDARTLARGA MOSLASHTIRISH.....	130
Raximova Umida Rabbimovna, Abdurahmanova Jasmina Baxtiyorovna	
KORXONALARDA XARAJATLAR HISOBINING ZAMONAVIY USULLARI.....	133
Tilabov Shohruh Baxriddin o'g'li	
QISHLOQ XO'JALIK KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARI HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH JARAYONLARI.....	137
Ishturdiyev Hasan Abdigapparovich, Rasulberdiyev G'ayratjon Sharof o'g'li, Xusanov Shohjahon Shavxidin o'g'li, Rustamova Dildora Dunyodjon qizi	
BUDJET HISOBINING IQTISODIYOTIMIZDA TUTGAN O'RNI VA UNING O'ZIGA XOS JIHATLARI.....	143
Tuxtayev Zafar Mamatkulovich	
XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA ASOSIY VOSITALARNING TASHKILY-USLUBIY ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	147
Fayzullayev Murodbek Nematullayevich, Alikulov Abdimo'min Ismatovich	
2-SEKSIYA: INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA AGRAR IQTISODIYOTNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI VA UNING YECHIMLARI.....	151
KAMBAG'ALLIK MUAMMOSI, UNI BARTARAF ETISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA HOZIRGI HOLATI.....	152
Kazakova Zulayho Salaxiddinovna, Aslonov Xotamjon Sharifboy o'g'li, Esirgapov Diyor Akramovich	
BULUTLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA SOLIQ HISOBOTI TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	157
Uralov Baxtiyor Maxmudovich	
“YASHIL IQTISODIYOT” GA O'TISH ZARURIYATI VA UNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	162
Olmasov Umidjon G'iyosovich, Salamov Ibroxim, Nurmanov Sherzod Xujayarovich	
INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA CHORVACHILIK SAMARADORLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	168
Kudratov Rizo Turdibayevich	
INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA AGRAR IQTISODIYOTNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI VA UNING YECHIMLARI.....	172
Ruziyeva Dilafruz Faxriddinovna	
“OZIQ-OVQAT ISROFI VA U BILAN KURASHISH STRATEGIYALARI”.....	176
Kazakova Zulayho Salaxiddinovna, Abduqahhorov Najmiddin Sayfiddin o'g'li, Vaslidinov Behruz Vaslidinovich	
INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA AHOLINING IQTISODIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH MUAMMOLARI VA YECHIMLARI.....	182
Ochilova Mohigul Toshtemir qizi	
INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA AGRAR IQTISODIYOTNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI VA UNING YECHIMLARI.....	185
Farhod Mahmudovich Tirkashev, Azimjon Baxodirov, Ilhom Mamatqulov	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI RIVOJLANTIRISH ORQALI QISHLOQ JOYLARIDA AHOLI BANDLIGINI OSHIRISH.....	190
Xamdanova Nasiba Ablakulovna, Boyjigitov Kamronbekmirzo Sobirjon o'g'li, Baxriddinov Abubakir Oloviddin o'g'li	
IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA KICHIK BIZNESNING ROLINI OSHIRISH.....	195
Ulmasova Oygul Baxtiyorovna, Ollonazarova Mavlyuda Shixnazar qizi	
XIZMAT KO'RSATISHDA ELEKTRON TIJORATNI SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	199
Xudoyberdiyeva Marifat Umarovna, Safarova Baxora Aslamovna, Bozorova Beg'ubor Tolib qizi, Murodqulova Mexrangiz Dilshodovna, Avazboyeva Ruxshona Azizovna	

CHORVACHILIKDA VETERINARIYA XIZMATLARINING IQTISODIY SAMARADORLIKKA TA'SIRI.....	202
Eshanqulov Sirojiddin Xakimovich	
O'ZBEKISTONDA LOGISTIK MARKAZLARNI RIVOJLANTIRISHNING HOLATI VA ISTIQBOLLARI	206
Kazakova Zulayho Salaxiddinovna, Tursunaliyev Abdulaziz Shokirjon o'g'li, Toshniyozov Anvarbek Alisher o'g'li	
QISHLOQ XO'JALIGINI RAQAMLASHTIRISH: KELAJAK TEXNOLOGIYALARI	211
Farhod Mahmudovich Tirkashev, Bilolbek Quvonchbek o'g'li Boytemirov	
XIZMATLAR SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING MUHIM OMILLARI	215
Xamdamova Nasiba Ablakulovna, Iymonqulova Mavluda O'rozali qizi, Raxmonberdiyev Sherzod Alisher o'g'li	
ЗАНЯТОСТЬ И СОКРОЩЕНИЕ БЕЗРОБОТИЦЫ В УСЛОВИЯХ ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ	219
Назарова М.Ш., Бердикулов Р.А.	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI SAVDOSINING RIVOJLANISH EVOLYUTSIYASI.....	226
Xudoyberdiyeva Marifat Umarovna	
“YASHIL IQTISODIYOT”NI RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARIDA INTELLEKTUAL MULKNING AHAMIYATI	230
Farhod Mahmudovich Tirkashev, Dilnurabonu Faruxovna Amrillayeva, Muqaddas Muxamadaliyevna Xusenova	
UZUMCHILIK TARMOG'IDA IQTISODIY SAMARADORLIKKA ERISHISHDA SUVDAN TEJAMKORLIK BILAN FOYDALANISHNING IMKONIYATLARI.....	235
Salamov Ibroxim, Jonibekov Faxriddin Bektazarovich	
QISHLOQ HUDUDIDA KICHIK BIZNES SOHASINI RIVOJLANTIRISH	239
Ulmasova Oygul Baxtiyorovna	
BOZOR IQTISODIYOTIDA MULKCHILIK MUNOSABATLARINI AMALGA OSHIRISH MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	243
Farhod Mahmudovich Tirkashev, Muqaddas Muxamadaliyevna Xusenova, Dilnurabonu Faruxovna Amrillayeva	
GLOBAL BIZNESDA STRATEGIK YONDASHUVLAR.....	247
Xudoyberdiyeva Marifat Umarovna, Umrzoqov Adxam, Mirzabayev Shoxruhjon Orzumurodovich, Saidmurodov Sardor Mirsalohovich	
TADBIRKORLIKNI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVATLASH TIZIMI TAHLILI	251
Kazakova Zulayho Salaxiddinovna, Ibragimov Jahongir Ilhom o'g'li, IbragimovBotir Uktambov o'g'li	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING TASHQI SAVDO SIYOSATI.....	257
Farhod Mahmudovich Tirkashev, Inomjon Rustam o'g'li Xo'jaqulov, Sherzod Mexriddinovich Raxmatullayev	
THE SOCIO-ECONOMIC IMPORTANCE OF ACCELERATED DEVELOPMENT OF THE SERVICE SECTOR IN A MODERN MARKET ECONOMY	262
Khamdamova Nasiba Ablakulovna, Rasulberdiyev G'ayratjon Sharof o'g'li, Ro'zmatov Feruzbek Inoyat o'g'li	
“YASHIL IQTISODIYOT” TAMOYILLARINI AMALGA OSHIRISHDAGI ASOSIY VAZIFALAR	265
Xudoyberdiyev.U.X., Xudoyberdiyeva Marifat Umarovna	
YOSHLAR ORASIDA KICHIK BIZNES SOHASINI RIVOJLANTIRISH.....	268
Ulmasova Oygul Baxtiyorovna, Ollonazarova Mavlyuda Shixnazar qizi	
O'TISH DAVRIDAGI IQTISODIYOTDA KICHIK KORXONALARNING LOGISTIKA TIZIMI	273
Farhod Mahmudovich Tirkashev, Islomjon Jamshedovich Jamshedov	
GLOBAL ISISH SABABLARI VA UNING IQTISODIY OQIBATLARI.....	278
Ochilova Mohigul Toshtemir qizi, Boyjigitov Kamronbekmirzo Sobirjon o'g'li, Mirzabayev Shoxruhjon Orzumurodovich, Saidmurodov Sardor Mirsalohovich	
SERVIS XIZMATI KO'RSATISHDA CHO'L-YAYLOV CHORVACHILIGI MAHSULOTLARNI QAYTA ISHLASH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	282
Nurmanov Sherzod Xujayarovich, Hotamov Adhamjon Asqarjon o'g'li	

AGROTURIZMNING YASHIL IQTISODIYOTDAGI O‘RNI VA AHAMIYATI: O‘ZBEKISTON UCHUN XORIJIY TAJRIBA ASOSIDA TAKLIFLAR.....	287
Ergashboyev Minghojiddin Jasurbek o‘g‘li, Yuldoshev Husniddin To‘lqin o‘g‘li, Eshmuradov Ulug‘bek Tashmuratovich	
“YASHIL” IQTISODIYOTGA O‘TISH ORQALI IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISH YO‘NALISHLARI	293
Kudratov Rizo Turdibayevich	
PARRANDA TUXUMINI YETISHTIRISHDA EKOLOGIK MUHITNING IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISHGA TA‘SIRI.....	297
Vaslidinov Bexruz Vaslidinovich, Salamov Ibrohim, Nurmanov Sherzod Xujayarovich	
TIJORAT BANKLARIDA INTELLEKTUAL MULKDAN FOYDALANISH XUSUSIYATLARI.....	302
Farhod Mahmudovich Tirkashev, Sherzod Mexriddinovich Raxmatullayev, Inomjon Rustam o‘g‘li Xo‘jaqulov	
CHO‘L-YAYLOV CHORVACHILIGI MAHSULOTLARI SOTISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH VA TARMOQNI MODERINIZATSIYALASH	308
Nurmanov Sherzod Xujayarovich, Hotamov Adhamjon Asqarjon o‘g‘li	
IQTISODIY TENGSIZLIK VA U BILAN KURASHISH USULLARI.....	313
Ochilova Mohigul Toshtemir qizi, Mahammadahliyev Muhammadkarim, Abduzoirov Sarvarbek Sanjar o‘g‘li, Jumayev Azamat Uchqun o‘g‘li	
“YASHIL” IQTISODIYOT VA UNING O‘ZBEKISTONDA BANDLIKKA TA‘SIRI.....	316
Nazarova M.Sh., Berdiqulov R.A.	
SAMARQAND VILOYATIDA AGROTURIZMNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	322
Jo‘raqul Rahmiddin o‘g‘li Yaxshiliqo, Farhod Mahmudovich Tirkashev	
O‘ZBEKISTONDA “YASHIL”IQTISODIYOTNI SHAKLLANTIRISH, RIVOJLANTIRISH VAZIFALARI VA BOSQICHLARI	327
Maryam Sharipovna Nazarova, Farhod Mahmudovich Tirkashev, Azimjon Baxodirov Ilhom Mamatqulov, Ilhom Mamatqulov	
QISHLOQDA YASHOVCHI AYOLLAR – MEHNAT RESURSLARINING ISHSIZLIK MASALALARI	332
Murtazayev Olim, Murtazayev Akbarxon Olimovich	
XXI-ASRDA SHAKLLANGAN YANGI IQTISODIYOTLAR TARKIBIDA KREATIV IQTISODIYOT PRINSIPLARI VA TURLARINING NAZARIY MASALALARI.....	336
Mamayunus Pardayev, Obid Pardayev	
ISHSIZLIKNING ZAMONAVIY SHAKLLARI VA BANDLIKNI OSHIRISHDA STRATEGIK YONDASHUVLAR.....	340
Navruzbek Azimjonovich Rajabov, Safarova Bahora Aslamovna	
INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA MEHNAT BOZORI TRANSFORMATSIYASINING YANGI TALABLAR DOIRASIDA TAKOMILLASHUVI	344
Pardayev Mamayunus Qarshibayevich, Pardayeva Ozoda Mamayunusovna, Babanazarova Sevara Abdunazarovna	
YANGI O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA XIZMAT KO‘RSATISH SOHASINI RIVOJLANTIRISH ORQALI KAMBAG‘ALLIKNI QISQARTIRISH MUHIM VA DOLZARB MASALALARDAN BIRIDIR	348
Mirzayev Qulmamat Djonuzokovich, Mirzayev A	
QISHLOQ XO‘JALIGIDA AGROTURIZM SAMARADORLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI VA ISTIQBOLLARI.....	352
Ergashboyev Minghojiddin Jasurbek o‘g‘li, Kudratov Rizo Turdibayevich	
XO‘JALIK YURITUVCHI SubyektLARDA INSON RESURSLARINI BAHOLASH VA TAHLILIGA NAZARIY YONDASHUVLAR	358
Pardayev Mamayunus Qarshiboyevich, Pardayeva Ozoda Mamayunusova, Babanazarova Sevara Abdunazarovna, Mamayunusov Temur Olimovich	

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA EKOLOGIK TA'LIM VA UNI RIVOJLANTIRISH CHORA-TADBIRLARI.....	362
Ochilova Mohigul Toshtemir qizi, Abduzoirov Sarvarbek Sanjar o'g'li, Solayev Sanjar Hamdam o'g'li	
MEHNAT BOZORI TRANSFORMATSIYASIDA ZAMONAVIY TALABLARDAN KELIB CHIQADIGAN YONDOSHUVLAR.....	365
Pardayev Mamayunus Qarshibayevich, Pardayeva Ozoda Mamayunusovna, Mamayunusov Temur Olimovich	
3-SEKSIYA: QISHLOQ XO'JALIGINI RAQAMLASHTIRISH: KELAJAK TEXNOLOGIYALARI.....	369
ЦИФРОВИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА: ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО.....	370
Muxamediyeva Dilnoz Tulkuynovna, Saфарова Лола Улмасовна	
IQTISODIY-MATEMATIK MODELLASHTIRISH: MEVA-SABZAVOTCHILIK KLASSTERLARI EKIN MAYDONLARINI TAKOMILLASHTIRISH	374
Urdushev Xamrakul, Sirojiddin Eshanqulov	
BOG'DORCHILIK TARMOG'INING HOLATI VA RIVOJLANTIRISH TENDENSIYALARINING EKONOMETRIK TAHLILI	379
Akbarov Husan O'zbekxonovich, Urdushev Xamrakul, Jalilov Shoxrux Zafar o'g'li	
EMOTIONAL INTELLIGENCE IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS: IMPORTANCE, DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION	383
Koshkaldal Iryna, Celms Armands, Gurskiene Virginija, Dombrovska Olena	
О МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ РЕШЕНИЮ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ГОЛОВЛОМОК НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ	386
Aktamova Vasila Ukatamovna, Ahtamova Z.U., Muradova Mexribon Sobirovna	
FIZIKA FANINING O'ZBEKISTON AGRAR IQTISODIYOTIDAGI DOLZARB MUAMMOLARINI HAL ETISHDAGI POTENTIALI.....	393
R. Berdiyev, U. E. Nurimov, B. U. Amonov	
FIZIKA FANINI INTERNET TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANIB O'QITISH	397
Raximov O., Mamatkulov	
CHORVACHILIK XO'JALIKLARIDA ISHLAB CHIQRISHNI TASHKIL ETISHDA KO'P OMILLI OPTIMALLASHTIRISH USULLARI.....	401
Mavlyanov Majid Tuychievich	
AYRIM IQTISODIY MASALALARNI YECHISHDA TAQRIBIY SONLARNING AHAMIYATI.....	406
Otoboyeva Aziza Shakirovna, Bozorboyev Komiljon Shuxrat o'g'li, Eshdavlratov Samandar Otabek o'g'li, G'aniyev Anvar Maqsud o'g'li	
ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ ЧИСЕЛ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ГЕОМЕТРИИ	410
Aktamova Vasila Ukatamovna, Ahtamova Umida Ukatamovna, Mayramaliyeva Dilbar Eldorovna	
MEVA VA SABZOVOTLARNI FIZIKAVIY USULDA QAYTA ISHLASH TEXNALOGIYASI.....	417
N.Mamatkulov., M.Raxmatov., R.Berdiyev	
BEGONA O'TLAR VA ZARARKUNANDALARGA QARSHI KURASHDA ROBOTOTEXNIKA	421
Ravshanov Sanjar Tolibjonovich, Otoboyeva Aziza Shakirovna, Usanov Yoqub Dilmurod o'g'li	
AQLLI SUG'ORISH TIZIMLARI YORDAMIDA SUV RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH: O'ZBEKISTON TAJRIBASI.....	425
Sulaymonov Mirobid Abdulkolich	
SMART TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARINI SOTISH: BLOCKCHAIN TEXNOLOGIYASINING QO'LLANILISHI	342
Aktamova Vasila Ukatamovna	

RAQAMLI TAHLIL YORDAMIDA O‘SIMLIKLAR UCHUN OPTIMAL O‘SISH SHAROITLARINI YARATISH	436
Ravshanov Sanjar Tolibjonovich, Otoboyeva Aziza Shakirovna, Jumayev Azamat Uchqun o‘g‘li, Hamdullayev Jamoliddin Feruzxon o‘g‘li	
QISHLOQ XO‘JALIGIDA RAQAMLI TEXNALOGIYALARDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI	440
N.Mamatkulov, R.Aminov	
UY HAYVONLARINI RO‘YXATDAN O‘TKAZISHNING ZAMONAVIY USULLARI VA ULARNING QISHLOQ XO‘JALIGIDAGI IJTIMOYIY VA IQTISODIY AHAMIYATI	443
Sulaymonov Miroid Abdusolikhovich, Usanov Rashid Sharofovich	
ISSIQXONALARNING REAL VAQT REJIMIDA BOSHQARUV MONITORING TIZIMINI ISHLAB CHIQUISH, NAZORAT QILISH VA OPTIMALLASHTIRISH.....	448
Otoboyeva Aziza Shakirovna	
RAQAMLASHTIRISH VA EKOLOGIK INNOVATSIYALAR ORQALI O‘ZBEKISTON QISHLOQ XO‘JALIGIDA YASHIL IQTISODIYOTNI JORIY ETISH.....	454
Usanov Rashid Sharofovich	
ZARARKUNANDALAR TARQALISHINI BASHORAT QILISHDA SUN‘IY INTELLEKT MODELLARI.	458
Ravshanov Sanjar Tolibjonovich, Otoboyeva Aziza Shakirovna	
QISHLOQ XO‘JALIGI YERLARINI GEOMETRIK MODELLASHTIRISHNI AMALGA OSHIRISHNING AMALIY YONDASHUVI.....	462
Xaknazarova Xurshidabonu Kenjayevna	
FLUTTER ASOSIDAGI O‘SIMLIKLARNI TANISH VA SOG‘LOMLIGINI TAHLIL QILISH	467
Ravshanov Sanjar Tolibjonovich	
FERMERLAR UCHUN MOBIL ILOVALAR: AXBOROT, TAHLIL VA MASLAHATLAR.....	471
Aktamova Vasila Uktamovna, Axtamova Umida Uktamovna	
IOT VA AI INTEGRATSIYASI ORQALI SUVNI TEJASH.....	475
Raxmatullayeva Nozima Shodiqulovna	

XXI-ASRDA SHAKLLANGAN YANGI IQTISODIYOTLAR TARKIBIDA KREATIV IQTISODIYOT PRINSIPLARI VA TURLARINING NAZARIY MASALALARI

Mamayunus Pardayev

iqtisod fanlari doktori, professor,
Samarqand iqtisodiyot va servis instituti

Obid Pardayev

PhD, O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi
Departamenti birinchi o'rinbosari

Annotatsiya: Maqolada XXI-asrda shakllangan yangi iqtisodiyotlar tarkibida kreativ iqtisodiyotning prinsiplari va turlarining nazariy masalalari yoritilgan. Bunda kreativ iqtisodiyotning innovatsion iqtisodiyot, raqamli iqtisodiyot, yashil iqtisodiyot, xufiyona (yashirin) iqtisodiyot, xulq-atvor iqtisodiyoti, sun'iy intellekt bilan bog'liq iqtisodiyotlar qatorida XXI-asrda kirib kelganligi, ushbu soha bo'yicha mamlakatimizda qonun qabul qilinganligi, uning o'ziga xos prinsiplari mavjudligi kabi masalalar yoritilgan. Ushbu yo'nalishlarning har biri bo'yicha qisqacha izohlar ham berilgan.

Kalit so'zlar: kreativ iqtisodiyot, ijodiy yondashuv, ko'p variantli yechim, innovatsion iqtisodiyot, raqamli iqtisodiyot, yashil iqtisodiyot, xufiyona (yashirin) iqtisodiyot, xulq-atvor iqtisodiyoti, sun'iy intellekt bilan bog'liq iqtisodiyot.

Abstract: This article explores the theoretical aspects of the principles and types of the creative economy as part of the new economies that emerged in the 21st century. It highlights that the creative economy has become one of the key components of the modern era alongside the innovation economy, digital economy, green economy, shadow (informal) economy, behavioral economics, and AI-related economy. The article also notes that a law concerning this field has been adopted in Uzbekistan and that the creative economy operates based on its own distinct principles. Brief explanations are provided for each of these economic directions.

Key words: creative economy, creative approach, multi-option solutions, innovation economy, digital economy, green economy, shadow economy, behavioral economics, AI-driven economy.

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические вопросы принципов и видов креативной экономики в составе новых экономик XXI века. Отмечено, что креативная экономика вошла в число таких направлений, как инновационная экономика, цифровая экономика, зелёная экономика, теневая экономика, поведенческая экономика и экономика, связанная с искусственным интеллектом. Также отражены факты принятия соответствующего закона в Республике Узбекистан, наличие у данной сферы собственных принципов. По каждому из перечисленных направлений приведены краткие пояснения.

Ключевые слова: креативная экономика, творческий подход, многовариантное решение, инновационная экономика, цифровая экономика, зелёная экономика, теневая экономика, поведенческая экономика, экономика, связанная с искусственным интеллектом.

KIRISH

Jahon iqtisodiyotida ham tub o'zgarishlar sodir bo'lmoqda. Xususan, dunyo miqyosida jadal rivojlanayotgan yangi sohalardan biri sifatida kreativ iqtisodiyot sohasi e'tiborga loyiqdir. Bu borada jurnalistning savollariga Erkin Gadoev quyidagicha javob bergan: "BMT rezolyusiyasiga ko'ra, kreativ iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim yo'nalishlari, jumladan, kreativ iqtisodiyotni mustaqil tarmoq sifatida qo'llab-quvvatlash, uning alohida statistik hisobotini yuritish va iqtisodiyotdagi ulushini oshirish nazarda tutilgan. BMTning tahliliy ma'lumotlariga ko'ra, madaniy va kreativ sohadagi mahsulotlarning dunyo yalpi ichki mahsulotidagi o'zni 3,1 foizni tashkil etadi, shuningdek, jahonda ish bilan band aholining 6,2 foizi ushbu sohaga to'g'ri keladi va uning asosiy qatlamini yoshlar tashkil etadi".

Ko‘rinib turibdiki, mazkur masala jahon iqtisodiyotida shakllanib, o‘zining munosib o‘rnini topmoqda. Bugungi kunda esa kreativ iqtisodiyot mamlakatimiz iqtisodiyoti uchun ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu bois, O‘zbekiston Respublikasining 2024-yil 3-oktabrda imzolangan “Kreativ iqtisodiyot to‘g‘risida”gi O‘RQ-970-sonli Qonuni qabul qilindi. Ushbu qonun Qonunchilik palatasi tomonidan 2024-yil 30-sentabrda qabul qilingan va Senat tomonidan o‘sha kuni ma‘qullangan. Mazkur qonun bilan ilk bor “kreativ iqtisodiyot” tushunchasi huquqiy jihatdan hayotimizga rasman kirib keldi.

Endilikda bu iqtisodiyotni chuqur o‘rganish va uni o‘quvchilarga tushunarli tarzda yetkazish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

XXI-asrda shakllangan yangi iqtisodiyotlar tarkibida kreativ iqtisodiyotning prinsiplari va turlari bilan bog‘liq nazariy masalalarni yoritish jarayonida bir qator metodologik yondashuvlardan, xususan, miqdoriy va sifat jihatlari, induksiya va deduksiya, makon va zamon, tahlil va sintez, mantiqiy tahlil hamda kreativ yondoshuv kabi ilmiy uslublardan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bunga dunyoda sodir bo‘layotgan turli beqarorlik, ayrim hududlardagi urush-janjallar, bular oqibatida yuzaga kelgan iqtisodiy inqirozlar, global ekologik o‘zgarishlar, dunyo miqyosida ilm-fanning tez rivojlanishi oqibatida bugungi kunda hayotimizga kirib kelayotgan innovatsion jarayonlar insoniyat hayotini tubdan o‘zgartirib yubormoqda. Natijada, bir tomondan ayrim mutaxassisliklarga ehtiyoj susaygan bo‘lsa, boshqa tomondan ayrim yo‘nalishlar bo‘yicha yangi-yangi mutaxassisliklarga ehtiyoj oshib bormoqda. Oqibatda yangi turdagi iqtisodiyotga, ya‘ni kreativ iqtisodiyotga ehtiyoj ortib bormoqda. Bu iqtisodiyotning bir yo‘nalishi – “kreativ industriya” sohasiga ham katta e‘tibor berilishi zarur bo‘lib, bu ob‘ektiv zaruriyatga aylandi. Chunki 2024-yil 3-oktabr kuni mamlakatimizda qabul qilingan “Kreativ iqtisodiyot to‘g‘risida”gi qonunda ushbu masala alohida qayd etilgan. Bu holat mavzuning o‘ta dolzarb masala ekanligidan dalolat beradi.

Dunyo iqtisodiyoti keskin o‘zgarishlar davrida yashamoqda. Ayniqsa, XXI-asrga kelib, asrlar davomida amal qilib kelayotgan iqtisodiyotning turlari butunlay yangi mazmun va shaklga ega bo‘lmoqda. Oldin iqtisodiyot bir xil shakl va mazmunga ega bo‘lib, asta-sekinlik bilan takomillashib borgan. Endilikda esa uning nafaqat mazmuni, balki shakli ham o‘zgarib bormoqda. Ushbu asrda kirib kelgan va shakllangan iqtisodiyotning turlariga nazar soladigan bo‘lsak, ularning soni ancha ortgan. Sababi, iqtisodiyotning mazmuni ham, shakli ham oddiy moddiylikdan nomoddiylikka o‘tmoqda. Ilgari qo‘l-oyoqqa, keyinchalik texnika va texnologiyalarga tayangan iqtisodiyot, bugungi kunda nomoddiy xarakter kasb etmoqda, nomoddiy ne‘matlarning qadri esa oshib bormoqda.

Bugungi kunda yangi shakllangan iqtisodiyotning quyidagi turlarini qayd etish mumkin:

- Innovatsion iqtisodiyot;
- Raqamli iqtisodiyot;
- Yashil iqtisodiyot;
- Yashirin (norasmiy) iqtisodiyot;
- Hulq-atvor iqtisodiyoti;
- Sun‘iy intellekt bilan bog‘liq iqtisodiyot;
- Kreativ iqtisodiyot.

Dunyo iqtisodiyotida XXI-asrda shakllangan ushbu turlar endilikda bizning iqtisodiyotimiz va hayotimizga ham kirib kelmoqda. Iqtisodiyotning mahsuloti faqat moddiy ne‘matlardan iborat bo‘lib qolmasdan, nomoddiy ne‘matlarni ham qamrab olmoqda. Ushbu ne‘matlarning yaratilishi evaziga mamlakat iqtisodiyoti sezilarli darajada rivojlanadi. “Xalq so‘zi” gazetasida Nurbek Rizaevning ma‘lumotlariga ko‘ra, “2024-yil yakuniga kelib sun‘iy intellekt bozori hajmi 298 mlrd. AQSH dollariga yetishi kutilmoqda, hozirda esa 207 mlrd. dollarni tashkil etmoqda. Ushbu raqamlar 2030-yilga borib 1,84 trln. dollarga yetishi mumkin”. Bu soha iqtisodiy tizimda juda serdaromad bo‘lib, uning daromadlilik darajasi 30–35 foizni tashkil etishi mumkin.

Hozirgi kunda mamlakatimizda ham moddiy va nomoddiy ne‘matlar yaratishga qaratilgan iqtisodiyot shakllanmoqda. Bu iqtisodiyot – “kreativ iqtisodiyot” deb ataladi. Ushbu iqtisodiyot turi xalqaro miqyosda qo‘llanilmoqda va ayrim tajribalarga ham ega. Jumladan, G‘arbiy Yevropa va AQShda “kreativ shaharlar” konsepsiyasi bir necha o‘n yillar davomida rivojlanmoqda. Bu konsepsiya kreativ industriyani qo‘llab-quvvatlashga asoslangan, chunki ijodkorlar sinfining faoliyati shaharlarga qaratilgan. Bu borada AQSh, Yevropa va jahonning boshqa mamlakatlarida ham muayyan tajribalar to‘plangan.

Xususan, Indoneziyada “Kreativ iqtisodiyot to‘g‘risida”gi qonun qabul qilingan bo‘lib, Turizm va Kreativ iqtisodiyot vazirligi tashkil etilgan. Umumiy qiymati 1 milliard dollar bo‘lgan 15 ta startap loyiha amalga oshirilib,

kreativ iqtisodiyotning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 7 foizga yetgan. Xuddi shunday holat Yevropaning boshqa davlatlarida ham kuzatilmoqda. Masalan, Angliyada 2035 yilgacha mo'ljallangan innovatsiyalar strategiyasi qabul qilingan bo'lib, hozirda kreativ industriyalarda 2,1 million nafar kishi faoliyat yuritmoqda, kreativ iqtisodiyotning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi esa 5,8 foizni tashkil etmoqda. Ushbu masala MDHga a'zo davlatlarda ham o'z o'rnini topmoqda. Masalan, Rossiyada Kreativ iqtisodiyotni rivojlantirish markazi hamda 20 ta kreativ iqtisodiyot yo'nalishlari bo'yicha kadrlar tayyorlaydigan Universal universitet tashkil etilgan. Strategik tashabbuslar agentligi tomonidan ishlab chiqilgan "Kreativ industriyani rivojlantirish to'g'risida"gi qonun mavjud.

Ushbu masala mamlakatimizda ham izchil rivojlanmoqda. Qarang, bugungi kunda O'zbekistonda kreativ industriya sohasiga oid 9,6 ming korxonalar mavjud bo'lib, ularda 84 ming nafar xodim faoliyat ko'rsatmoqda (205 ta IT-markaz, 100 ta dizayn markazi, 60 ta animatsion suratlar markazi, 30 ta o'yinlar ishlab chiqish markazi va 20 dan ortiq san'at galereyasi faoliyat yuritmoqda). Shuningdek, 28 ming nafar hunarmand ushbu yo'nalishda mehnat qilmoqda.

Ko'rinib turibdiki, mazkur sohada mamlakatimizda ham yagona huquqiy bazani yaratish zarurati shakllandi. Chunki kreativ iqtisodiyot industriyasi ilgari ham mavjud bo'lgan, biroq ular boshqa nomlar ostida faoliyat yuritgan. Endi esa xalqaro tajribalardan kelib chiqib, har bir narsani o'z nomi bilan atash lozim, degan xulosaga kelindi. Ushbu zarurat asosida kreativ sohalarni aniq belgilash muhim vazifaga aylandi. Chunki ushbu soha, asosan, nomoddiy bo'lishiga qaramay, ularning yalpi ichki mahsulotdagi ulushini aniqlash va hisobga olish zaruratga aylandi. Shu munosabat bilan, yuqorida ta'kidlanganidek, "Kreativ iqtisodiyot to'g'risida"gi qonun ishlab chiqildi va 2024 yil oktabr oyidan boshlab amaliyotga tadbiiq etildi.

"Kreativ iqtisodiyot to'g'risida"gi qonunda ushbu tushunchaning mazmuni yoritilgan. Unda e'tirof etilishicha: "Kreativ iqtisodiyot – ijodiyot, intellektual qobiliyat, shuningdek, innovatsiyalar hamda texnologiyalarga asoslangan inson salohiyati natijasida iqtisodiy qiimmatga ega bo'lgan tovarlar (ishlar, xizmatlar)ni yaratishga qaratilgan iqtisodiyot tarmog'i", deb ta'riflanadi. Ushbu ta'rif kreativ iqtisodiyotning nazariy asoslarini shakllantirishda metodologik poydevor bo'lib xizmat qiladi.

Kreativ iqtisodiyotga bir guruh olimlar quyidagicha ta'rif berganlar: "Kreativ iqtisodiyot deganda mavjud iqtisodiyotni yangicha yondashuv va yangi g'oyalalar bilan takomillashtirib, uning yangi yo'nalishlarini barpo etish maqsadida inson tafakkurida shakllangan va amaliyotda o'z tasdig'ini topgan yangi iqtisodiyot tushuniladi." Bularni umumlashtirgan holda, kreativ iqtisodiyot tushunchasi nazariy jihatdan takomillashtirildi:

Kreativ iqtisodiyot – yangi g'oyalarni ishlab chiqish salohiyatiga ega bo'lgan insonlar tomonidan iqtisodiy jarayonga ijodiy yondoshgan holda moddiy va nomoddiy tovarlar (ishlar, xizmatlar)ni yaratadigan iqtisodiyot sohasi.

Ushbu tushuncha bir nechta asosiy yo'nalishlarni qamrab oladi:

Yangi g'oyalarni ishlab chiqish muhim o'rinda turadi. Bu yangilanishlar asosan texnologiyalarda emas, balki g'oyalarda namoyon bo'ladi.

Intellektual salohiyatga ega insonlarning mavjud bo'lishi talab qilinadi. Jamiyatda bilimli va tafakkurga ega qatlam asosiy o'rinni egallashi lozim.

Ijodiy yondashuv asosida moddiy va nomoddiy tovarlar yaratiladi. Bu esa kreativ iqtisodiyotni zamonaviy iqtisodiy tizimning asosiy bo'g'iniga aylantiradi.

Qisqacha aytganda, kreativ iqtisodiyot – bu "ijodiy iqtisodiyot"dir.

Kreativ iqtisodiyot ham boshqa iqtisodiyotlar singari bir qancha prinsiplarga ega. Bu "Kreativ iqtisodiyot to'g'risida"gi Qonunda e'tirof etilishicha, quyidagi prinsiplarga asoslanadi:

- qonuniylik
- ochiqlik va shaffoflik
- ijod erkinligi
- tenglik
- huquqiy muhofaza

Kreativ iqtisodiyotning prinsiplarini quyidagicha izohlash mumkin.

Birinchi prinsip – qonuniylik bo'lib, mazkur sohadagi munosabatlar O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga, "Kreativ iqtisodiyot to'g'risida"gi Qonunga va boshqa qonunchilik hujjatlariga muvofiq amalga oshirilishi ko'zda tutilgan. Jamiyatda birorta jarayon yoki hodisalar ma'lum qonunlarga asosan amalga oshirilsagina, unda tartib va intizom bo'ladi. Intizom yo'q joyda birorta qonuniy muvaffaqiyatga erishish qiyin.

Ikkinchi prinsip – ochiqlik va shaffoflik bo'lib, bu prinsipga amal qilish hayotiy zaruriyatdir. Kreativ iqtisodiyot sohasidagi axborot ochiq va shaffof bo'lishi kerak. Albatta, bu yerda davlat sirlarini tashkil etuvchi hamda oshkor etilishi qonun bilan cheklangan axborot mustasno. Qonunning 6-moddasida "Davlat organlari kreativ industriya subyektlari uchun davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari faoliyatining ochiqligi, shuningdek, axborotdan foydalanish kafolatlari va erkinligi to'g'risidagi qonunchilikda nazarda tutilgan usullarda axborot olish va undan erkin foydalanish sharoitlarini yaratishi shart", deb belgilangan.

Uchinchi prinsip – ijod erkinligidir. Mazkur qonunning 7-moddasida kreativ iqtisodiyot ilmiy, texnikaviy va badiiy ijod erkinligiga asoslanishi e'tirof etilgan. Unda shunday deyiladi: “Barcha shaxslar kreativ industriya sohalarini tanlashda va ularning bir yoki bir nechtasida faoliyat olib borishda, shuningdek, kreativ mahsulot yaratishda erkindir.” Biroq, ijod erkinligi boshqa shaxslarning sha’ni, qadr-qimmat va ishchanlik obro’siga zarar yetkazmasligi, qonunga xilof harakatlarga undamasligi, ijtimoiy axloqqa zid bo’lmasligi kerak.

To’rtinchi prinsip – tenglik prinsipidir. Kreativ iqtisodiyot subyektlari o’z faoliyatini amalga oshirishda, shu jumladan davlat tomonidan taqdim etiladigan qo’llab-quvvatlash choralaridan va infratuzilmadan foydalanishda tenglik tamoyiliga asoslanadi.

Beshinchi prinsip – huquqiy muhofaza bo’lib, kreativ mahsulotning intellektual va ijodiy faoliyat natijasi sifatida qonunchilikka muvofiq ravishda huquqiy himoyasi ta’minlanadi.

Kreativ iqtisodiyotning mazmuni va uning bugungi hayotimizdagi ob’ektiv zarurligidan kelib chiqib, quyidagi xulosalar va takliflarni berish maqsadga muvofiq, deb topildi:

Birinchidan, “Kreativ iqtisodiyot” fanini yaratish va uni oliy o’quv yurtlarida darslik sifatida joriy etish, ushbu asosda kadrlar tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish bo’yicha davlat ta’lim standartlari va ta’lim dasturlarini takomillashtirish lozim.

Ikkinchidan, kreativ iqtisodiyotning alohida tarmoqlari bo’yicha hisob-kitob yuritish, uning mamlakat YAIM va hududiy mahsulotlardagi ulushini aniqlash maqsadga muvofiqdir.

Uchinchidan, kreativ iqtisodiyotga davlat va xususiy investitsiyalarni jalb qilish, davlat-xususiy sheriklik asosida rivojlantirish yo’llarini ishlab chiqish, innovatsion va raqamli iqtisodiyot imkoniyatlaridan foydalanib, tadbirkorlikni hamohang olib borish zarur.

To’rtinchidan, kreativ iqtisodiyotni tez va sifatli o’zlashtirish uchun dual ta’lim tizimini joriy qilish, bunda nazariy bilimlar bilan amaliy ko’nikmalar uzviy bog’langan bo’lishi lozim.

Beshinchidan, ushbu soha bo’yicha jahon tajribasini o’rganish va undan foydalanish, rivojlangan mamlakatlardagi xalqaro ta’lim tashkilotlari bilan hamkorlikda sohaga oid ixtisoslashtirilgan qo’shimcha ta’lim dasturlarini ishlab chiqish va ushbu asosda o’quv-uslubiy, ilmiy va amaliy adabiyotlarni yaratish maqsadga muvofiqdir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Kreativ iqtisodiyotning fanga kirib kelishi va uni chuqur o’rganishga bo’lgan ehtiyoj zamonaviy global tendensiyalarning ajralmas qismidir. U inson salohiyati, innovatsion fikrlash va intellektual mehnat mahsulotiga asoslangan yangi iqtisodiy model sifatida shakllanmoqda. Ayniqsa, kreativ iqtisodiyotni oliy ta’lim tizimida alohida yo’nalish sifatida o’qitish, ushbu sohada malakali mutaxassislar tayyorlash, iqtisodiyot tarmoqlarini diversifikatsiya qilish va innovatsion loyihalarni qo’llab-quvvatlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Bu esa o’z navbatida, mamlakat iqtisodiyotining yuksalishiga, xalqaro miqyosda raqobatbardoshlik darajasining oshishiga va eng muhimi, aholining ijtimoiy-iqtisodiy farovonligini ta’minlashga xizmat qiladi. Kreativ sohalarning rivojlanishi nafaqat yangi ish o’rinlarini yaratadi, balki iqtisodiy o’sishga barqaror turtki beradi. Shu bois, kreativ iqtisodiyot bugungi davrning strategik yo’nalishlaridan biri sifatida davlat siyosati, ta’lim tizimi va tadbirkorlik muhitida chuqur integratsiyalashuvi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:

1. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 3-oktabrdagi O’RQ-970-sonli “Kreativ iqtisodiyot to’g’risida”gi Qonuni. // lex.uz
2. Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT). (2022). Creative Economy Report. Geneva: UNCTAD & UNDP.
3. Florida, R. (2002). The Rise of the Creative Class. New York: Basic Books.
4. Howkins, J. (2001). The Creative Economy: How People Make Money from Ideas. Penguin Global.
5. World Economic Forum (2023). Global Competitiveness Report. Geneva: WEF.
6. Xalq so’zi gazetasi. (2024). “Sun’iy intellekt bozori va kreativ iqtisodiyot istiqbollari”, 4-mart soni.
7. Indoneziya Respublikasi. (2020). Creative Economy Law and Strategic Roadmap. Jakarta: Ministry of Tourism and Creative Economy.
8. O’zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi. (2023). “Kreativ industriyalar va ular bo’yicha statistika”.
9. The British Council. (2021). Creative Economy in the UK: Contribution and Potential. London.
10. Rossiya Strategik Tashabbuslar Agentligi. (2023). Kreativ industriyani rivojlantirish strategiyasi va qonunchilik asoslari. Moskva.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. aprel. maxsus son / № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>